

Received-Makale Geliş Tarihi 24.10.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2876-2888

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18158493

Dr. Öğr. Üyesi Nuriye Nida Çelebi Şeker
<https://orcid.org/0000-0003-3965-5744>

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul/ TÜRKİYE
<https://ror.org/04e9czp26>

Erzurum Evlerinde Mekân Oluşumunda Konum ve Sosyo-Kültürel Özellikler Etkisi: Hanağasıgil Evi Örneği

The Effect Of Location And Socio-Cultural Characteristics On Space Formation In Erzurum Houses: The Case Of Hanağasıgil House

ÖZET

Temel insan ihtiyaçlarından biri olan barınma, tarih boyunca çeşitli coğrafyalarda farklı biçimlerde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Türk kültüründe ise ev kavramı sadece bir barınma yeri olmanın ötesinde aile, gelenek ve toplumsal değerler açısından kutsal bir öneme sahiptir. Türklerin tarihsel süreçte göçebe bir yaşam sürmeleri, konut anlayışlarının ilk başlarda taşınabilir çadır formunda şekillenmesine neden olmuştur. Bu dönemde kullanılan çadırlar hem doğal koşullara uyum sağlamak hem de sosyal ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır. Zamanla yerleşik düzene geçilmesiyle birlikte sabit çadırlar ve ardından yerel malzemelerle inşa edilen yapılar ortaya çıkmıştır. Geleneksel konut mimarisi, inşa edildiği coğrafyanın doğal ve kültürel özellikleriyle şekillenmiş ve bulunduğu toplumun yaşam tarzını yansıtan detaylarla zenginleşmiştir. Bu bağlamda, çalışma kapsamında konut mimarisini etkileyen özellikler iki ana başlık altında incelenmiştir: konum özellikleri ve sosyo-kültürel özellikler. Konum özellikleri, savaşlar, depremler, iklim koşulları, yapım teknikleri ve kullanılan malzemeler gibi faktörleri içermekte, Sosyo-kültürel özellikler ise inanç sistemleri, aile yapısı, ekonomik durum ve uğraşı alanları gibi unsurları kapsamaktadır. Geleneksel konut mimarisinin dikkat çekici örnekleri arasında Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzurum şehri önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye'nin kuzeydoğusunda, stratejik bir noktada bulunan Erzurum, İpek Yolu üzerinde konumlanmış ve tarih boyunca doğu ile batı arasında bir köprü görevi görmüştür. Tarihi M.Ö. 4000'li yıllara kadar uzanan bu kadim şehir, çeşitli medeniyetlerin kültürel etkileşimlerine sahne olmuştur. Aynı zamanda ticaret yollarının kesişim noktasında yer alması sebebiyle ekonomik açıdan da hareketli bir merkez olmuştur. Bu faktörler, şehrin mimari yapısına doğrudan yansımış ve geleneksel konut tasarımlarının gelişmesine katkı sağlamıştır.

Çalışma kapsamında belirlenen konum ve sosyo-kültürel özellikler, Erzurum'un önde gelen geleneksel konut örneklerinden biri olan Hanağasıgil Evi üzerinden mekânsal ve mimari anlamda ele alınmıştır. Hanağasıgil Evi, sadece bir mimari yapı olmanın ötesinde, Erzurum'un kültürel ve tarihi mirasını somut bir biçimde yansıtan önemli bir örnektir. Yapının tasarımında yerel malzeme kullanımı, iç mekân düzenlemeleri gibi unsurlar dikkat çekmektedir. Ayrıca evin iç mekânında yer alan detaylar, dönemin sosyo-kültürel yapısını ve estetik anlayışını yansıtmaktadır. Hanağasıgil Evi'nin mekânsal ve mimari detaylarının incelenmesi, geleneksel Erzurum evlerinin özelliklerini anlamak ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak açısından önem taşımaktadır. Geleneksel konutlar, yalnızca geçmişin izlerini taşımakla kalmayıp aynı zamanda kültürel kimliğin korunması ve anlaşılmasına da hizmet etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel konut mimarisi, Hanağasıgil Evi, İç Mimarlık, Geleneksel Erzurum Evleri

ABSTRACT

Housing, one of the basic human needs, has emerged and developed in different forms in various geographies throughout history. In Turkish culture, the concept of home is not only a place of shelter but also has a sacred importance in terms of family, tradition and social values. The fact that Turks led a nomadic life in the historical process caused their understanding of housing to be shaped in the form of portable tents at first. The tents used in this period were designed both to adapt to natural conditions and to meet social needs. Over time, with the transition to a settled order, fixed tents and then structures built with local materials emerged. Traditional residential architecture has been shaped by the natural and cultural characteristics of the geography where it was built and enriched with details reflecting the lifestyle of the society in which it is located. In this context, within the scope of this study, the features affecting residential architecture are analyzed under two main headings: location characteristics and socio-cultural characteristics. Location characteristics include factors such as wars, earthquakes, climatic conditions, construction techniques and materials used, while socio-cultural characteristics include factors such as belief systems, family structure, economic status and occupation areas. Among the remarkable examples of traditional residential architecture, the city of Erzurum, located in the Eastern Anatolia Region, holds an important place. Located at a strategic point in northeastern Turkey, Erzurum is situated on the Silk Road and has served as a bridge between east and west throughout history. This ancient city, whose history dates back to 4000 BC, has been the scene of cultural interactions of various civilizations. It has also been an economically vibrant center due to its location at the intersection of trade routes. These factors were directly reflected in the architectural structure of the city and contributed to the development of traditional housing designs.

The location and socio-cultural characteristics identified within the scope of the study are discussed spatially and architecturally through Hanağasıgil House, one of the leading examples of traditional housing in Erzurum. Hanağasıgil House is not only an architectural structure, but also an important example that reflects Erzurum's cultural and historical heritage in a concrete way. In the design of the building, elements such as the use of local materials and interior arrangements draw attention. In addition, the details in the interior of the house reflect the socio-cultural structure and aesthetic understanding of the period. Analyzing the spatial and architectural details of Hanağasıgil House is important for understanding the characteristics of traditional Erzurum houses and contributing to the transfer of cultural heritage to future generations. Traditional houses not only carry the traces of the past, but also serve to protect and understand cultural identity.

Keywords: Traditional house achitecture, Hanağasıgil House, Interior Architecture, Erzurum Traditional Houses

1. GİRİŞ

İnsanların temel ihtiyacı olan barınmayı karşılayan ev kavramı, Türk kültüründe yalnızca fiziksel bir yapıdan ibaret olmayıp aile, vatan gibi kutsal değerlerle özdeşleşmiştir. Ev, bireylerin yalnızca fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz; aynı zamanda sosyolojik, psikolojik ve estetik gereksinimlerini de gideren çok boyutlu bir yaşam alanıdır. Geçmişten günümüze ev mekânları, bulunduğu coğrafyanın doğal koşulları, iklim yapısı, ekonomik şartları ve yerel malzemeleri doğrultusunda şekillenmiş, kullanıcısının aile yapısı, dini inançları ve toplumsal değerleri ile özelleşmiştir.

Bu bağlamda kırsal ve geleneksel evler yalnızca barınma işlevi gören yapılar olmanın ötesine geçerek taşınmaz kültür varlıkları olarak nesiller arasında kültürel bağ kurmayı sağlamış ve buldukları döneme ışık tutan değerli bilgi kaynakları haline gelmiştir. Geleneksel konutlar, yalnızca bir mimari form değil; aynı zamanda kültürel birikimin, komşu kültürlerle olan etkileşimin ve toplumsal değerlerin bir yansımasıdır.

Türkler için ev kavramı göçebe kültürün etkisiyle çadır ile başlamış ve zamanla sabit yapılara dönüşmüştür. Çadır döneminde bile barınma yapıları, dönemin şartlarına göre şekillenmiş ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Belirli bir iç düzenlemeye sahip olan çadırlar, günlük yaşam koşullarına ve aile bireylerinin sayısına göre farklılık göstermiştir.

İlk dönemlerde tek odalı olan çadır tipi evler, zamanla yanlarına ek odalar eklenerek büyütülmüş ve aralarına bağlayıcı ortak mekânlar eklenmiştir. Bu düzenlemeler, sabit yapıları Türk evlerinin önemli bir özelliği olan eyvan mekânının temelini oluşturmuştur. Geleneksel Türk evlerinde her odanın çok işlevli olması, mekân planlamasında belirleyici olmuştur. Odalar hem oturma, yatma, yıkanma hem de çeşitli gündelik işlevler için kullanılmıştır.

Türkler tarih boyunca farklı coğrafyalara yerleşmiş ve birçok farklı devlet kurmuştur. Farklı bölgelerde kurulan bu devletlerdeki evler bazı yerel farklılıklar göstermesine rağmen, genel anlamda ortak kültürel değerlerin etkisi altında benzer mimari özellikler taşımıştır. Türk Evi, kendine özgü açık ve yarı açık mekânları ile dikkat çekmekte; dış dünya ile olan ilişkisini sürdürürken, iç avlu ile evin odalarını birbirine bağlamaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin öne çıkan şehirlerinden biri olan Erzurum, geleneksel konut mimarisi açısından zengin ve özgün örnekler sunmaktadır. Türkiye'nin kuzeydoğusunda, İpek Yolu'nun önemli bir güzergâhında konumlanan şehir, doğu ile batı arasında bir bağlantı noktası olarak tarih boyunca stratejik bir rol üstlenmiştir. Tarihi M.Ö. 4000'li yıllara kadar uzanan Erzurum, farklı göç yollarının kesişme noktasında bulunması nedeniyle çeşitli kültürel etkileşimlere sahne olmuştur.

Çalışma kapsamında geleneksel konut mimarisinin etkilendiği özellikler, konum ve sosyo-kültürel unsurlar bağlamında iki ana başlık altında ele alınmıştır:

1.1. Konum Özellikleri

Savaşlar, depremler, iklim koşulları, yapım teknikleri ve malzeme kullanımı bu başlık altında değerlendirilmektedir. Erzurum'un deprem kuşağında yer alması, yapıların dayanıklılığını artırmaya yönelik tasarımların benimsenmesine yol açmıştır. İklimi, sert ve uzun kış koşullarıyla karakterize edilen Erzurum'da konut mimarisi bu doğal koşullara uygun olarak şekillenmiştir. Pencere ve kapı boşlukları genellikle küçük tutulmuş, yapıların dış cepheleri soğuktan korunaklı hale getirilmiştir. Evlerin iç mekân düzenlemelerinde ise çok işlevli tandirevi merkezde yer alırken, ahurlar evin bitişiğine konumlandırılmış ve böylece ısınmaya katkı sağlanmıştır.

1.2. Sosyo-Kültürel Özellikler

İnanç sistemleri, aile yapısı, ekonomik yapı ve uğraşı alanları geleneksel konut tasarımında belirleyici unsurlar olmuştur. Erzurum'daki geleneksel evlerde haremlik ve selamlık odalarının bulunması, dönemin toplumsal yapısını ve inanç sistemini yansıtmaktadır. Kapılardaki farklı tokmak tipleri ve tırhuç olarak bilinen mimari detaylar, misafir karşılama adetlerini ve toplumsal yapıyı ortaya koyan önemli unsurlardır. Ayrıca, kalabalık aile yapısı nedeniyle odaların çok işlevli olması gerekliliği doğmuş; her oda birden fazla fonksiyona hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır.

Erzurum'un geleneksel konut örneklerinden biri olan Hanağasıgil Evi, bu bağlamda önemli bir inceleme konusu olmuştur. Hanağasıgil Evi gerek iç mekân düzenlemeleri gerekse yapı malzemesi kullanımı ile bölgenin kültürel ve mimari mirasını yansıtan önemli bir örnektir. Çalışmada bu evin mimari özellikleri detaylı bir şekilde ele alınmış, iç mekân öğeleri fotoğraflarla belgelenecek şekilde analiz edilmiştir.

Çalışma, kültürel miras ögesi, geleneksel konut örneklerinden biri olan Hanağasıgil Evi hakkında bilgi vermeyi ve literatüre mevcut halini fotoğraflarla aktarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca Hanağasıgil Evi, sanat tarihi öncülerinden olan Hamza Gündoğdu, Harbi Hotan ve Haşim Karpuz gibi sanat tarihi bakımından değer taşıyan isimlerin kaleminden de anlaşılmalı çalışılmış ve bu bağlamda yapının eski belgelerle mevcut halinin birlikte ele alınması öncelikli tutulmuştur.

Hanağasıgil Evi ve benzeri geleneksel yapılar, geçmiş ile günümüz arasında önemli bir kültürel ve mimari köprü vazifesi görmekte; Erzurum'un zengin tarihi mirasının somut bir örneği olarak değer kazanmaktadır. Bu tür yapılar, kültürel belleğin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunarak tarihsel sürekliliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.

2. GELENEKSEL KONUT VE ERZURUM EVLERİ

Geleneksel konut mimarisinin öne çıkan örnekleri Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum'da yer almaktadır. Türkiye'nin kuzeydoğusunda, İpek Yolu üzerinde konumlanan Erzurum şehri doğu batı arasında bir köprü görevi görmüş, tarihinin M.Ö. 4000li yıllara dayanması ve çeşitli göç yolları üzerinde yer alması sebebiyle kültürel etkileşimlere tanıklık etmiş, ticari bakımdan da hareketli bir şehir olmuştur. Çalışma kapsamında konum ve sosyo-kültürel özellikler olmak üzere konut mimarisinin etkilendiği özellikler bu bölüm kapsamında ele alınmıştır.

2.1. Konum Özellikleri

Geleneksel konutun oluşumu, tarihçesi, şekillenışı bu bölümde; depremler, savaş, iklim, malzeme etkisi bakımından ele alınmıştır.

Erzurum şehri 5. yüzyıl başlarında İran sınırını güvence altına almak isteyen Bizans tarafından kurulmaya başlanmış, Osmanlı devreye girinceye kadar birçok millet tarafından tahrip edilmiş, Kanuni devrinde imar ve iskân faaliyetleri seçkin bir şehir haline gelmiştir (Tozlu ve Küçükuşurlu, 2022, s. 315).

2 Haziran 1859 yılında meydana gelen deprem şehrin üçte ikisinden fazlasının yıkılmasına sebep olmuş, 11 Eylül 1859 tarihinde toplanan Erzurum Vilayet Meclisi raporunda şehrin eskisinden farklı tarzda; zemin altına gömülü olan evlerin yeni yapılan sistemde zemin üzerine inşa edildiği, bu tarihin Erzurum mimarisi için dönüm noktası olduğu ifade edilmiştir (Tozlu ve Küçükuşurlu, 2022, s. 322).

1842 yılında Osmanlı-İran sınır anlaşmazlığı için Erzurum'a gelen İngiliz bürokrat Sir Curzon kaldığı evi, taştan yapılmış, küçük pencere, kemerleri taşla süslenmiş büyük giriş kapılı olarak anlatmaktadır. Bu büyük kapıdan geniş bir alana girildiği (avlu) sağında ahırlar, solunda mutfak ve bazı odalar bulunduğu notlarında yer almaktadır. Ayrıca kesme taşlardan yapılmış merdivenlerle üst kata çıkıldığı, mutfağın üstten açılmış baca vasıtasıyla ışık aldığı, yemek odası ve giriş holü hariç bütün odaların iki sıra pencere olduğu, oymalı tavanların, beyaz badanalı duvarların olduğu, çatıların düz ve karla kaplı olduğu koyun ve kuzuların otladığı belirtilmektedir. "Şehrin evleri yerin altında yapılmış gibidir, kapıları tavşan yuvasına benzemektedir" ifadesini kullanmıştır. Soğuk iklim koşulları sebebiyle insanlar ve hayvanlar 7-8 ay boyunca kapalı mekânda yaşamaktadır ve ahır evin sıcaklığını korumaya katkı sağlasın diye ya konutun altında ya da bitişiğinde yer almaktadır (Tozlu ve Küçükuşurlu, 2022, s. 316-319).

Depremden önce şehri görmüş olan Fransız araştırmacı T. Deyrolle, evlerin zemin altında olduğunu, kapı pencere için çok küçük açıklıklara sahip olduğunu özellikle tek katlı olanların tavanına açılan bacadan ışığın girdiğini, evlerin üstünün çayır gibi olduğunu ve koyunların, keçilerin otladığını not düşmüştür (Tozlu ve Küçükuşurlu, 2022, s. 323). Önceden zemin altına gömülü olan Erzurum evlerinin zemin üzerine çıkarıldığı ve pencereler eklendiği bilgisi yer almaktadır (Tozlu ve Küçükuşurlu, 2022, s. 322).

Aynı zamanda Evliya Çelebi de Seyahatname eserinde, evlerin taştan yapıldığını, ahşap kirişlerle desteklendiğini, 'kırlangıç' adı verilen ahşap tavan kullanıldığını, iklim şartları sebebiyle zemin altında yer aldığını ve ahırın ısınmaya katkısı olsun diye konutla bitişik inşa edildiğini ifade etmektedir. Kapı cephesi dışındaki bütün cephelerin toprağa dayandırılması ısınmaya katkı sağlamakta, aslında iklimlendirme açısından avantajlı olduğundan sıcak yörelerde de tercih edilmektedir (Tozlu ve Küçükuşurlu, 2022, s. 327).

1877-1878 Türk-Rus Savaşı (93 Harbi) sırasında kışın askere yemek pişirmek, askerin ve hastanelerin ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla öncelikle ağaçlar ordu tarafından satın alınarak kesilmekte, ağaç kalmayınca da bazı evler (özellikle kuşatma korkusundan kaçanların evleri) ve hanlar satın alınarak yapılarıdaki ahşaplar sökülüp ordunun ihtiyacı karşılanmak zorunda kalmıştır. Ayrıca Rusların da bazı sahipsiz evleri ısınma ihtiyaçlarını karşılamak adına yaktığı belirtilmektedir. Zaten ağacı az olan şehir savaştan sonra iyice ağaçsız hale gelmiştir (Tozlu ve Küçükuşurlu, 2022, s. 24-25).

Rus Savaşı sonrası toparlanmaya, ağaçlandırılmaya başlanan şehir 1901 yılında tekrar bir deprem görmüştür. I. Dünya Savaşı'ndan sonraki Ermeni yıkımını belgelemek için 1918 yılında Erzurum'a gelen tarihçi Ahmet Refik Altınay, şehir için; 'camiler, minareler ve karga yuvalarıyla dolu kavak ağaçlarından oluşan bir harabe' ifadesini kullanırken, şehrin eski yapısının enkazlardan kalan binalardan anlaşıldığı bilgisini vermektedir (Tozlu ve Küçüküçürlü, 2022, s. 326-327).

Karasal iklimin hâkim olması, kışların çok uzun ve oldukça sert geçmesi, deprem fay hattı üzerinde yer alması gibi coğrafik unsurlar mimariyi, yapım teknikleri, kullanılan malzeme ve mekân dizilimi bakımından etkilemiştir. Sık sık deprem olması sebebiyle riski en aza indirmek için dış duvarlardaki köşe taşlarında taşın içi oyularak kurşun dökülerek yapının mukavemeti güçlendirildiği belirtilmektedir. Ayrıca sarsıntıları azaltmak, duvar esnekliğini ve dayanıklılığını artırmak için deprem etkisini azaltmak için evlerde kullanılan ahşap hatıllar dikkat çekmektedir. Pencere, yüklük, ocak, kapı gibi donatılar ahşap hatıllarla desteklenmektedir. İklimin sert olması sebebiyle ahır evin bitişiğinde ya da altında evin içinden ulaşılabilir olacak şekilde konumlandırılmaktadır. Ayrıca evin girişindeki sofa küçülerek iç avlu haline gelmekte, yemek piştiğinden sıcak olması sebebiyle evin merkezinde yer alan tandirevi; oturma odası, ailenin toplandığı mekân olarak kullanılmaktadır. Pencere ve kapı gibi boşlukların cephelerde oldukça küçük yer olması da iklim ile açıklanabilir (Kayserili, 2011, s. 181; Kukaracı ve Aktemur, 2003, s. 45-46).

Erzurum Geleneksel Konut mimarisi ele alınırken şehrin tarihi araştırılmış, maruz kaldığı savaş ve depremler, iklimin çok sert olması sebebiyle alınan tedbirler, bulunduğu konum göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.

2.2. Sosyo-Kültürel Özellikler

Geleneksel konut bu bölümde; inanç, aile yapısı, mahremiyet, uğraş alanları etkisi bakımından ele alınmıştır.

Tarih boyunca deprem ve savaşla yüzleşen Erzurum şehrinde en az değişim konut mimarisinde ortaya çıkmaktadır (Gündoğdu, 2010, s. 29). Eski Erzurum Evlerini hem mimari hem mekânsal olarak öncelikli iklim etkisi sonrasında da ailedeki bireylerin sayısı, yaşama biçimi, kültürel yapı ve fertlerin çalışma alanı gibi sosyo-ekonomik unsurlar biçimlendirmiştir (Gündoğdu, 2010, s. 31; Köşklü & Kındıgılı, 2018, s. 697). İçe dönük kültür dolayısıyla mahremiyet beraberinde tırhiç, cinsiyete göre kapı tokmağı, haremlik-selamlık uygulamasını ve kapalı cepheleri getirmiştir. Gösterişten uzak, mahremiyeti gözetten cephelerin yanında iç mekânda çok fazla vakit geçirildiği için görsel açıdan daha zengin bezemelerle dolu iç mekanlar görülmektedir. Misafir ağırlama yeri olan selamlığın evin en güzel yerinde ve en süslü mekânı olması misafirperverliğin bir yansımasıdır. Ayrıca geniş aile yapısına hâkim evlerde her odada ihtiyaçları giderecek gusülhane, yüklük gibi uygulamaların olması dikkat çekmektedir (Kukaracı ve Aktemur, 2003, s. 46-47).

Erzurum'da geleneksel mimarinin geçmişten geleceğe en güzel yansıma örneklerinden birisi evlerdir (Köşklü ve Kındıgılı, 2018, s. 697). Evlerde yaşayan aile fertleri genellikle büyük baba-anne, anne-baba, çocuklar şeklinde üç kuşak bir arada geniş aile olarak görülmektedir. Erkeklerin dışarıda kendi sanatında işinde çalıştığı, çocukların okula gidip okul sonrası baba mesleğine devam ettiği, kadınların tandirevinde günün yemeklerini yaparak çoğunlukla burada zaman geçirip, dikiş nakış yaptığı bir iş bölümüne rastlanmaktadır. Birçok evde de küçük baş, büyük baş hayvan ve atın beslendiği de görülmektedir (Köşklü, 2005, s. 157; Yılmaz vd. 2003). Geleneksel ve kalabalık aile yapısına göre biçimlenen Erzurum Evlerinde, kapıdan girildiğinde dağılım merkezi sayılan sofa iklimin etkisiyle küçülmüş ve geçiş mekânı olan avlu haline gelmiştir, bu avlunun iki yanında ve giriş kapısının karşısında odalar bulunmaktadır, iki katlı olan plan tiplerinde bu avluda ikinci kata götüren merdiven bulunmaktadır. Bu merdivenin altından bir kapı ile tuvalet, banyo, ahır gibi alanlara, diğer bir kapıdan da tandir evine geçilmektedir (Gündoğdu, 2010, s.32; Kayserili, 2011, s.184; Sağlam ve Yurttaş, 2020, s.425).

Ayrıca mahremiyet ve dini inanış gereği komşuya saygı sebebiyle de pencere boşlukları küçük ve az sayıda olup, gösterişsiz sade cepheler de inanışın etkisidir. Erzurum konut mimarisi inanış ve toplumsal etki ile içe dönük, mahremiyete uygun inşa edilmiş, kadın ve erkeklerin ayrı oturabilmesi için haremlik-selamlık alanları oluşturulmuştur (Yavuz Pakih, 2025, s.1127). Kapı tokmakları gelen misafirin kadın erkek oluşuna göre iki farklı seçenek olarak kapı üzerinde yer almaktadır.

Erzurum aile yapısı; kadının evde, erkeğin dışarıda çalıştığı bir yapıdır. Ailede evlenen çocuğun ailesiyle o evde yaşamaya devam etmesi, kalabalık aile yapısı olduğunu, üç kuşak bir arada yaşadığını göstermektedir. Bu sebeple odalar kendi içinde birçok işlevi barındıran kendi kendine yeten mekanlar olarak ortaya çıkmaktadır.

Ailenin uğraşı alanları, meslekleri gibi faktörler de mekanların şekillenmesine yön vermektedir. Cephenin sadeliğine rağmen iç mekanlarda süslü ahşap tavanlar, oymalı niş depolamalar ve yüklükler yer almaktadır.

Geleneksel konutlar yapıldığı ve yaşandığı dönem hakkında bilgi veren kültürel miras yapılarından birisidir. O döneme ait toplumun sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel yapısı, kişilerin inancı, mimarinin yapım teknolojisi ve yöntemleri, mekânsal öğelerin dizilimi hakkında fikir veren bilgi kaynaklarıdır. Nesiller arası köprü kurması bakımından da korunması, aktarılması önem taşımaktadır.

3. HANAĞASIGİL EVİ

Bu bölümde Erzurum Evi örneği olan Hanağasıgil Evi mekânsal dizilim anlamında ele alınmış, evin mekânsal öğeleri, mimari oluşumu ilk bölümde anlatılan özellikler de vurgulanarak açıklanmıştır.

3.1. Zemin Kat: Avlu, Tandirevi, Hol

Yapılış tarihi 19. yüzyıl başı olan Hanağasıgil Evi; Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi yakınında bulunmakta, geleneksel Erzurum Evleri'nin yaşayan ve korunan bir örneği olarak gösterilmektedir (Karpuz, 1993, s. 18).

İki katlı olan Hanağasıgil evi Şekil 1'de kat planlarında gösterildiği gibi zemin katta avlu, odalar, tandirevi, tuvalet, birinci katta ise sofa, haremlik, selamlık gibi odalardan oluşmaktadır.

Şekil 1'de (sol) zemin kat planında gösterildiği gibi, zemin katta kullanıcıyı avlu, sol tarafta yukarı çıkan merdivenler, bu merdivenlerin altında kurun (su deposu) ve girişte avlunun sağında bir hol (hol1) ve bir oda (ulaşılammıştır) karşılamaktadır. Ayrıca merdiven altındaki bir kapı ile tandirevi, hareme çıkan merdivenlere ulaşılmakta (girilememiştir, Şekil 2), bu merdivenlerin bulunduğu hol2'de bir tuvalet (girilememiştir) ve bir oda (girilememiştir) daha bulunmaktadır (Çelebi Şeker, 2021).

Girişte avluda bulunan merdivenlerden birinci kata çıktığında Şekil 1'de (sağ) birinci kat planında gösterildiği gibi sofa büyüklüğünde, ön cepheye çıkma yapan üç açıklıklı, sıcak havalarda aile fertlerinin toplandığı, vakit geçirdiği bir orta sofaya ulaşılmaktadır. Giriş kattaki avluda olduğu gibi bu katta da bu sofaya açılan üniteler bulunmaktadır. Bu katta sofaya açılan iki oda ve bir hol ile bu sofaya bağlanan haremlik odası bulunmaktadır. Ayrıca bu haremlik odasına tandirevinden çıkılan hol2'deki merdivenlerden de ulaşılabilmektedir. Üst katta sofadan haremliğe giden holden, tandirevinin çatısına, bacaya çıkılan bir kapı bulunmaktadır ancak çalışma kapsamında buradan bacaya ulaşılamamıştır.

Şekil 1. Ulaşılp ulaşılmama durumuna göre mekanların şematik gösterimi zemin kat (solda), birinci kat (sağda)¹

¹ (Karpuz, 1993, s. 86) kaynağında bulunan görsel ve alan çalışması sırasında alınan notlardan yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Şekil 2. Zemin kattaki hol2'den birinci katta bulunan haremlik alanına çıkan merdivenler; zemin kattan görünüşü (sol), birinci kattan görünüşü (sağ) (Çelebi Şeker, 2023)

Erzurum'un iklim şartları sebebiyle geleneksel evlerdeki açık avlu evin içerisine dahil edilmiş, sofa da küçülüp geçiş mekânı olan avlu haline gelmiştir. Evin girişinden itibaren başlayan avlu, diğer odalara ve tandirevine dağılımı sağlayan bir mekân haline gelmiştir. Girişte sofası olmayan iç avlulu, tandirevine sahip olan plan tipleri ortaya çıkmış, sofanın işlevlerini tandirevi üstlenmiş ve tandirevi Erzurum Evlerinde belirleyici unsur haline gelmiştir (Kayserili, 2011, 121-122; Kukaracı & Aktemur, 2003, 4). Hanağasıgil Evi'nin giriş katında avlu ve avluda bulunan; birinci kata çıkışı sağlayan merdivenler (**Şekil 3 sol**), tandirevi ile diğer odalara geçişi sağlayan kapı (**Şekil 3 sol**) ve kurun-çeşme (**Şekil 3 sağ**) bulunmaktadır.

Haremlik ve selamlık bölümlerine ayrı ayrı geçişler avlular üzerinden gerçekleştirilmekte, haremlik kısmına veya haremlik olarak kullanılan tandirevine geçiş genellikle giriş katından yapılırken, selamlık bölümüne geçiş ise genellikle merdivenler vasıtası ile üst kattan yapılmaktadır (Kayserili, 2011, s. 121-122; Kukaracı ve Aktemur, 2003, s. 4).

Şekil 3. Avludaki merdiven altından tandirevi, bir oda, tuvalet ve harem merdivenlerinin bulunduğu hole geçilen kapı (sol) ve merdiven altında kurun (sağ) (Çelebi Şeker, 2021; Çelebi Şeker, 2023)

Şekil 4'teki (sol) kapıdan geçildiğinde hol2'ye varılmaktadır. Bu holün sağ tarafında tandirevi (Şekil 4 sol), karşısında bir oda (Şekil 4 orta), holün sol tarafında haremlığe çıkan merdiven altında tuvalet (Şekil 4 orta) bulunmaktadır. Tuvalet, oda (Şekil 4) ve haremlik alanına çıkan merdivenler alan çalışması sırasında kapalı olup bu mekanlara girilememiştir. Tandirevi ve hol1 bağlantısını sağlayan kapı da Şekil 4'te planda (4) ve Şekil 4'te (sağ) görülmektedir, buraya da geçiş sağlanamamıştır.

Şekil 4. En soldaki görsel zemin kat girişteki avludaki kapıdan hol2'ye geçilince holün sağ tarafında tandirevi (1), karşısında bir oda (2) ve hol2'nin solunda kapı arkası merdiven altında tuvalet (3) bulunmaktadır, en sağdaki görselde tandirevinden hol1'e açılan kapı (4) (Çelebi Şeker, 2021).

Zemin kattaki taşlık (sofa-avlu) etrafına mutfak, odunluk bazen de ahır inşa edilmektedir. Bu taşlıktan ocaklı bir odaya geçilmekte, burası hem mutfak hem de oturma odası olarak kullanılabilir ve tandirevi olarak adlandırılmaktadır. Bu ocaklı odanın tavanında baca ve ışıklık kullanılabilmesi için bu oda evin tek katlı kısmına denk getirilerek, tavanı ışıklık görevi yapan, ahşapların açılı biçimde üst üste yerleştirilmesiyle oluşturulan açıklıklı kırlangıç tavan ile aydınlatılmaktadır (Hotan, 1947, s. 27). İklim şartları sebebiyle küçülen sofa geçiş birimi görevi yapmaktadır. Sofanın yerini tandirevi almakta, evlerin planında önemli bir yer tutmaktadır. Bazı plan şemalarında tandirevinin içerisinde seki adı verilen bir oturma alanı da yer almakta veya bazılarında tandirevi doğrudan bir odaya açılmaktadır. Seki gündüz saatlerinde eve gelen kadın misafirin ağırlandığı, akşam da aile halkının veya yakın akrabaların hep birlikte vakit geçirdiği, yemek yediği oturma alanıdır. Seki tandirevinden dolayı sıcak olması sebebiyle soğuk hava şartlarında oturma alanı olarak tercih edilmektedir (Kayserili, 2011, s. 188). İklim etkisiyle cepheye pencere açmak yerine doğal aydınlatma tavanda kırlangıç örtü ile sağlanmaktadır (Kukaracı ve Aktemur, 2003, s. 45).

Hanağasıgil Evi'nde giriş holünden bir kapı (Şekil 5 sol) ile geçtiğimiz tandir evinde; kırlangıç tavan (Şekil 5 orta), seki (Şekil 5 sağ), baba ocağı (Şekil 6 sol), tandir (Şekil 6 orta-sağ) yer almaktadır.

Şekil 5. Tandirevine giriş kapısı (sol), kırılmalı tavan (orta), seki (sağ) (Çelebi Şeker, 2023)

Şekil 6. Baba ocağı (sol) ve tandır (orta-sağ) (Çelebi Şeker, 2023)

Tandır evi duvarlarında, küp, havan, güveç, bakır eşyalar depolanan ahşap işlemeli raflar bulunmaktadır. Ayrıca sık sık istila ve kıtlığa maruz kalan halk, un ambarlarında su, un, ekme, patates, turşu, tarhana, peynir gibi temel ihtiyaç malzemelerini yazın serin, kışın sıcak olan bu mekanlarda depolamaktaydı. Tandır evindeki kurunlar (çeşme), raflar, ocaklar, ambarlar; kaliteli malzemelerle ve dönemin üslup özelliklerinin de anlaşılacağı bezemelerle tasarlanmıştır (Gündoğdu, 2010, s. 31; Kırbas ve Hızlı, 2016, s. 790). Hanağasıgil Evi'nin tandirevinde de seki ile bitişik bir kiler (Şekil 7 sol) ve duvarlarda depolama işlevini karşılayacak terekler (Şekil 7) bulunmaktadır. Ayrıca tandirevine çalışma esnasında girilemeyen hol'den de geçiş bulunmaktadır (Şekil 7 sağ).

Şekil 7. Hanağasıgil Evi tandirevi; kiler ve terekler (Çelebi Şeker, 2023).

Tandirevinde; yemek pişirmenin yanı sıra evdekilerin dikiş-nakış işlerini yaptığı, günlük vakitlerini geçirdiği, ailenin bir arada toplanıp uzun süreli vakit geçirdiği bir mekân olması, hem mekân içerisinde ısınma ihtiyacının karşılanması hem de tandırın içinde sıcak banyo ve bulaşık suyu ısıtılması ile uzun süreli sıcak su ihtiyacı karşılanabilmekte bu sebeple de iyi bir ısı kaynağı olarak kullanılmaktadır. Diğer bir fonksiyonu ise kışları sıcak, yazları serin olması sebebiyle kiler-ambar gibi depolama birimleri bu mekânda yer almaktadır. Ayrıca yatılan ve misafir ağırlanan sekilerin de bulunması mekâna oturma odası işlevi de eklemektedir. Evin en geniş mekânı olması sebebiyle de söz kesme nişan, nikah gibi merasimlerin de yapıldığı, kalabalık misafirlerin ağırlandığı birçok eylemi karşılayan çok amaçlı bir mekandır. (Köşklü ve Tali, 2010, s. 98; Şatır vd. 2005, s. 48; Ünal, 2020, s. 298-300). Tandirevi geleneksel konutta oturulan, yatılan, misafir ağırlanan, yemek pişirilen, yemek yenen, depolama olarak kullanılan çok fonksiyonlu, geniş, aydınlıklı bir birimdir.

3.2. Birinci Kat: Sofa, Selamlık, Haremlik

Hanağasıgil Evi'nde merdivenlerden birinci kata çıktığında sofa (Şekil 8 sol) ve sofanın açıldığı iki tane oda kapısı (Şekil 8 orta-sağ) bulunmaktadır. Bu odalar selamlık olarak kullanılmaktadır. Alan çalışması esnasında oda1 görülebilmiş (Şekil 9), oda2 depo gibi kullanıldığından çok detay fotoğraflar alınamamıştır (Şekil 9).

Şekil 8. Merdivenden çıktığında varılan sofa (sol) ve oda1 (orta) ve oda2ye (sağ) açılan kapılar (Çelebi Şeker, 2021)

Evlerin iç kısmında en kolay ulaşılan ve geniş mekân selamlık olarak düzenlenmekte, erkek misafirler burada ağırlandığıdır. Baş oda olarak adlandırılan bu mekân oldukça süslü raflar, kandillikler, yüklükler dolaplar ve ahşap süslemeli tavanlarla donatılmaktadır. Tavanlar genellikle ahşap oyma veya alçı tavan göbekleri şeklinde olup, geleneksel Türk zevkine göre kalem işleriyle bezenmiştir. Sarı renkte bakır ve misten yapılmış semaverler gibi ev eşyaları mekanların vazgeçilmez dekoratif ögesidir (Gündoğdu, 2010, s. 32-33).

Selamlık, halk arasında "başoda" veya yerel adıyla "ayvanoda" olarak da bilinen, geleneksel evlerin en gösterişli ve cepheye hâkim odasıdır. Genellikle çıkmalı (çıkıntılı) bir yapıya sahip olan bu oda, ahşap işçiliğinin en zarif örneklerini barındırır. Tavan süslemelerinde özenli ahşap işlemler göze çarpar. Başodaya giriş, çoğunlukla odanın bir kenarına konumlandırılmış kapılar aracılığıyla sağlanır. Kapının bulunduğu duvarda, genellikle yüklük (gömme dolap) ve çiçeklik birlikte tasarlanır, böylece hem işlevsellik hem de estetik bir bütünlük sağlanır. Odanın diğer duvarlarında ise sedir veya makat adı verilen oturma düzenekleri bulunur (Şimşek vd. 2024).

Şekil 9. Başoda, Selamlık, Haremlik Görselleri

Oda 2'nin önünden basamaklardan çıkıldığında (Şekil 10-sol) küçük bir hole² varılmaktadır (Çelebi Şeker, 2021). Bu holde tandirevine inen merdivenler (Şekil 10 orta) ve bacaya çıkış kapısı (Şekil 10 sağ) bulunmaktadır. Bu iki mekân çalışma sırasında kapalı olduğundan girilememiştir. Ayrıca bu holden haremlik odasına geçiş bulunmaktadır.

Şekil 10. Sofadan haremlige giden basamaklar (sol), tandirevi ile haremligi bağlayan merdivenler (orta), baca çıkış kapısı (sağ) (Çelebi Şeker, 2021).

3.3. Yapı Elemanları ve Donatılar: Pencere, Kapı, Baca, Tavan, Yüklük, Niş

Erzurum Evlerinde taş duvarların kalınlığı sebebiyle, daha fazla gün ışığı alması için pencere derinliği dıştan içe genişlemektedir (Hotan, 1947, s. 28). Pencere boşlukları içeriden daha geniş olarak başlayıp dışarıya daralan bir piramit şeklinde olup, camları bu daralan kısmın sonunda yer almaktadır (Tozlu ve Küçükuğurlu, 2022, s. 319). Soğuk iklim koşullarından daha az etkilenmek adına dış taraf küçük tutulmakta ama öte yandan gün ışığını içeriye daha fazla almak için mekânın içine doğru genişlemektedir. Dış kapı cephesi genelde boşluksuz bırakılırken içeride sofayı ve avluyu aydınlatmak için dış kapı üzerine çeşitli geometrilere olabilecek açıklıklar yerleştirilmektedir (Gündoğdu, 2010, s. 29-30; Kukaracı ve Aktemur, 2003, s. 45). Soğuktan daha az etkilenmek için pencereler küçük, normalden daha yüksekte ve/veya kapı üzerinde yer almaktadır (Kayserili, 2011, s. 185). Bu pencere açıklık örnekleri Hanağasıgil Evi'nde de görülmektedir (Şekil 11).

Şekil 11. Pencere açıklıkları ve ışıklıklar (Çelebi Şeker, 2021)

Şekil 12'deki gibi dışa açılan cümle (ana) kapılarının kanatlarında da kullanılan ahşap ince saclarla kapatılarak dayanıklılığı artırılmakta, iri çivi başları ile süslenerek estetik bir görünüm verilmektedir. Bu kapılara ziyarete gelen kişilerin cinsiyetine göre kullanacağı tokmaklar eklenerek, gelen kişinin cinsiyetine göre evdeki kişi tarafından karşılanması sağlanmakta, mahremiyete vurgu yapılmaktadır. Bazı kapılarda içeriden dışarıyı gösteren, dışarıdan içerinin görünmediği ince ahşap parmaklıklardan oluşan tırhiç adı verilen perdeli kanatlar da bulunmaktadır. Tırhiç dışardan içeriye göstermeyerek mahremiyeti sağlarken, içeriden dışarıyı görmeyi sağlayarak dışarıyla da ilişki kurmaktadır (Gündoğdu, 2010, s. 29-30). Tırhiç bu yapı kapsamında kullanılmaya devam etmemekle birlikte, dış kapının yanında Şekil 12'de (sağ) görülmektedir.

² Bu hole aşağıda tandirevine geçilen holden de merdivenlerle ulaşılmaktadır. Detaylı bilgi için bakınız Şekil 2.

Şekil 12. Hanağasıgil Evi dış-ana-cümle kapısı-tokmak-tırhiç örneği (Çelebi Şeker, 2021; Çelebi Şeker, 2023)

Tandirevi, zorlu iklim koşullarında soğuk havalarda ailenin toplandığı, ısındığı bir alan olup diğer oturma ve yatma alanlarından bağımsız, toprakla bağlantılı olarak evlerin alt katında ve ayrı bir ünite olarak inşa edilmektedir. Bu mekânda yemek pişirilmekte, ekme yapılmakta dolayısıyla bu ocağın dumanını mutfağın kirli havasını dışarıya atmak için tuğla veya ahşap baca sistemi (Şekil 13) kullanılmaktadır (Gündoğdu, 2010, s. 31). Bacanın yukarı kısmında aşağıdan bir iple ayarlanabilen kapak kullanılmaktadır (Hotan, 1947, s. 28). Şekil 13'te (sağ) Hanağasıgil Evi'nin dış cepheden tandirevinin çatı örtüsü ve bacası görünmektedir.

Şekil 13. Tandirevi baca örnekleri (Hotan, 1946, s. 63; Hotan, 1947, s. 30), Hanağasıgil Evi dış cepheden tandirevi çatı örtüsü ve baca (Çelebi Şeker, 2023)

Odalar genellikle süslü, ahşap tavan detaylı, nişlerle bezenmiş, duvar içine gömülmüş depolama üniteleri ve banyolar bulundurmaktadır. Hanağasıgil evinde oda içinde banyo mevcut durumda görülmemiştir. Ancak duvara gömülü depolamalar mevcuttur (Şekil 14-sol). Duvar için depolama ve banyo kalabalık ailelerde her ailenin odasında her işlevi barındırması amacıyla düşünülen bir uygulamadır. Bunun yanında duvarlardaki süslü ahşap nişler de odaya estetik anlamda değer katmakta hem de raf görevi üstlenmektedir (Şekil 14-orta). Odalardaki ahşap detaylı süslemeler ise dönemde hem estetiğe ne kadar önem verildiğini hem de ahşabın nasıl bir ustalıkla işlendiğini göstermektedir. Özellikle tavanlarda kullanılan detaylar dikkat çekmektedir (Şekil 14-sağ).

Şekil 14. Hanağasıgil Evi yüklükler, nişler, tavanlar (Çelebi Şeker, 2021)

Haremlik odasının kapısının çift olması (Şekil 15) kültürel yapının ve dini inanışın mahremiyet yansıması olarak gösterilebilir. İçeride kadın misafirler varken dışardan kanat açılrsa bile içerideki kanat kapalı tutularak mahremiyet sağlanmış olur.

Şekil 15. Hanağasıgil Evi çift yönlü haremlik odası kapısı (Çelebi Şeker, 2023)

4. SONUÇ

Geçmiş ile içinde bulunulan zaman arasında güçlü bir bağ kuran geleneksel konut örnekleri, meydana getirildikleri dönemin kültürel, tarihi, inançsal ve toplumsal yapıları hakkında birer canlı belge niteliğindedir. Bu tür yapılar, tarih boyunca farklı etkiler altında biçimlenmiş, mimari özellikleriyle toplumların yaşam tarzlarını ve değerlerini yansıtmıştır. Geleneksel konutlar, yalnızca barınma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz; aynı zamanda o dönemin sosyo-kültürel dinamiklerinin, doğal koşulların ve yerel malzeme kullanımının izlerini de taşır.

Konut mimarisi, yapıldığı dönemde yaşanan savaşlar, depremler veya diğer önemli olaylardan doğrudan etkilenmiştir. Aynı zamanda coğrafi konum, iklim ve sosyo-kültürel unsurlar bu mimarinin temel belirleyicileri olmuştur. Konutların tasarımında kullanılan malzemeler genellikle yerel kaynaklardan elde edilmiş, yapılar buldukları çevreye uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Erzurum'un sert ve uzun kış koşulları ile karakterize edilen iklimi ve bölgenin kendine özgü kültürel yapısı, mimari ve iç mekân tasarımında belirleyici olmuştur. Soğuk hava koşulları nedeniyle pencere ve kapı boşlukları küçük ve az tutulmuş, Geleneksel Türk Evi'ndeki avlu içe dönük ve kapalı hal almıştır. İklimsel faktörler, yapıların pencerelerinin büyüklüğünden çatı yapısına kadar pek çok mimari detayı doğrudan etkilemiştir. Tandrevi, çok işlevli bir mekân olarak evin merkezinde yer alırken, ahır bölümü de ısınmaya katkı sağlamak amacıyla evin bitişiğine konumlandırılmıştır.

Geleneksel konut yapısında haremlik ve selamlık odalarının bulunması, dönemin toplumsal yapısının ve inanç sisteminin bir yansımasıdır. Kapılardaki farklı tokmak tipleri ve tırhıç olarak bilinen ek mimari detaylar da bu yapının inanç ve geleneklerle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kalabalık aile yapısı nedeniyle odaların çok işlevli olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu durum, odaların hem yıkınma hem de oturma, yatma gibi farklı ihtiyaçlara uygun şekilde tasarlanması ihtiyacını doğurmuştur.

Dış cephede sade ve komşuya saygılı bir tasarım benimsenirken, iç mekânlar özenle süslenmiş, bezemeli ve estetik unsurlar ön planda tutulmuştur. Özellikle misafirlerin ağırlandığı bölümlerin dikkat çekici şekilde süslenmesi, kültürel misafirperverlik anlayışının bir göstergesidir.

Bu bağlamda Erzurum Geleneksel Konut Örneği olarak ele alınan Hanağasıgil Evi, bölgenin mimari ve kültürel mirasını yansıtan önemli bir yapı olarak dikkat çekmektedir. Evin tasarımı ve yapısal özellikleri hem doğal koşullar hem de toplumsal dinamikler bağlamında değerlendirildiğinde geleneksel Erzurum konut mimarisinin güçlü bir temsilcisidir. Çalışmada, Hanağasıgil Evi'nin bu özellikleri detaylı olarak incelenmiş ve fotoğraflarla belgelenmiştir.

Sonuç olarak, Hanağasıgil Evi, geçmiş ile günümüz arasında önemli bir kültürel ve mimari köprü vazifesi görmekte, Erzurum'un zengin tarihi mirasının somut bir örneği olarak değer kazanmaktadır. Bu tür yapılar, kültürel belleğin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunarak tarihsel bir sürekliliği mümkün kılmaktadır.

KAYNAKÇA

- Çelebi Şeker, N.N. (2021, Mart). *Erzurum Evleri Teknik Gezi Raporu*. Erzurum.
- Çelebi Şeker, N.N. (2023, Ağustos). *Erzurum Evleri Teknik Gezi Raporu*. Erzurum.
- Gündoğdu, H. (2010). Genel Özellikleriyle Erzurum Evleri. *Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi*, 0(3), 27-37.
- Hotan, H. (1946). Erzurum'da Sivil Mimari ve Özellikleri, *Arkitekt 1946-03-04 (171-172)*, 62-64.
- Hotan, H. (1947). Mimarlık Etüdüleri: Erzurum Evleri, *Arkitekt 1947-01-02 (181-182)*, 27-30.
- Karpuz, H. (1993). *Türk İslam Mesken Mimarisinde Erzurum Evleri*. Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Kayserili, A. (2011). *Erzurum Şehri'nin Kültürel Coğrafyası*. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi.
- Kırbaş, B., Hızlı, N. (2016). Learning from Vernacular Architecture: Ecological Solutions in Traditional Erzurum Houses. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 788-799.
- Köşklü, Z. (2005). Eski Erzurum Mutfağında Tandır: Yapılışı, Kullanımı ve Doğu Anadolu'daki Yeri Üzerine. *Sosyal Bilimler Dergisi*, (2), 155-178.
- Köşklü, Z., Kındıgılı, M. (2018). Geleneksel Erzurum Evlerine Bir Örnek: Yaşar İkizler Evi. *Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi-Journal of Turkish Researches Institute*, (63), 685-704.
- Köşklü, Z., Tali, Ş. (2010). Geleneksel Erzurum Evlerinde Tandirevi (Mutfak) ve Mimarisi. *Sanat Dergisi*, (11), 97-111.
- Kukaracı, U., Aktemur, A. (2003). Modernleşme Süreci İçerisinde Erzurum Konut Mimarisinin Geldiği Nokta. *Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi*, 0 (11), 45-62.
- Sağlam, T. (2019). *Geleneksel Erzurum Evleri, Restorasyonları ve Ev Yaşantısı*. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Atatürk Üniversitesi.
- Sağlam, T., Yurttaş, H. (2020). Geleneksel Erzurum Evlerinin İstatistiksel Veri Analizi. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (67), 405-442.
- Şatır, S., Karabekir, O., Karabekir, Z. (2005). A History of Kitchen Furnishing, *Design Discourse*, 1(1) 44-53.
- Şimşek, Y. Numan, İ., Topçubaşı, M. (2024). Geleneksel Erzurum Evlerinde Yaşam Alanı: Tandirevi. *bāb Journal of Architecture and Design*, 5(2), 166-182.
- Tozlu, S., Küçükuşurlu, M. (2022). Erzurum Evleri (Tarihi Kayıt ve Şahitlere Göre). *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (20), 313-329.
- Ünal, S. (2020). Erzurum Kırsal Mesken Kültüründe Tandirevi Örnekleme: Pazaryolu Hacı Osman Ayık Evi. *Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi*, 8(22), 283-307.
- Yavuz Pakih, E. (2025). Geleneksel Erzurum Evinin Mekansal Dönüşümü: Habib Baba Halk Kütüphanesi. *The Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 15 (3), 1124-1135. <https://doi.org/10.7456/tojdac.167119>
- Yılmaz, S., Irmak, A., Zengin, M (2003). Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekân Kullanımı. *Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 34(2), 173-178.